

Peer Review Report

PEER REVIEW REPORT FOR:

Santos, J. B., Lange, R. S., & Lourenço, C. E. (2023). BRK Ambiental Sumaré: Operational excellence and continuous improvement. *Revista de Administração Contemporânea*, 27(3), e220097. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2023220097.en>

HOW TO CITE THIS PEER REVIEW REPORT:

Santos, J. B., Lange, R. S., Lourenço, C. E., & Nobre, G. (2023). Peer review report for: BRK Ambiental Sumaré: Operational excellence and continuous improvement. RAC. *Revista de Administração Contemporânea*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7862816>

REVIEWERS:

- Gustavo Nobre (Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPEAD, Brazil)
The other reviewer did not authorize the disclosure of his/her report.

ROUND 1

Reviewer 1 report

Reviewer 1 for this round chose not to disclose his/her review report.

Reviewer 2 report

Reviewer: Gustavo Nobre

Date review returned: May 28, 2022

Recommendation: Minor revision

Comments to the authors

O caso apresentado trata da descrição de uma iniciativa de sucesso conduzida pela gerente de operações em uma das unidades da empresa BRK Ambiental, que serviria de referência para seu colega e par em outra unidade da empresa que estava passando pelos mesmos desafios que ela havia enfrentado recentemente.

O documento descreve de forma clara e objetiva os principais desafios enfrentados por essa executiva, representando quase um “manual de instruções” para gestores de outras unidades da BRK Ambiental. No meio corporativo, iniciativas de compartilhamento de conhecimento como essa não são comuns, ainda mais no nível gerencial e com tamanha riqueza de informações. Somente por esse aspecto, tanto a gestora Rafaella Scorsatto – protagonista do caso, quanto os autores, estão de parabéns. O documento pode e deve ser utilizado tal como está em sala de aula para demonstrar de forma clara a aplicação prática de conceitos de gestão e operações para atingimento de iniciativas de sucesso.

Considerando que o documento se propõe a ser um caso de ensino, existem algumas questões de ordem metodológica e estrutural que precisam ser melhor desenvolvidas. O formato e o conteúdo atuais, apesar de ricos, representam mais um descritivo de um caso de sucesso, onde os autores desempenharam um excelente trabalho jornalístico, do que efetivamente um caso de ensino.

Seguem recomendações para que o artigo possa ser considerado para publicação como um caso de ensino:

1. O caso deveria explorar de forma mais aprofundada algum dilema complexo relacionado ao trabalho desempenhado pela gestora Rafaella, para que os leitores do caso tivessem a oportunidade, de forma indutiva (chave para casos de ensino), chegassem às conclusões com base nas teorias. O caso relaciona uma pergunta interessante: “O que ela deveria colocar nesse documento que resumisse de forma objetiva as ações necessárias para ajudar a equipe de Maceió a se preparar para assumir a operação do estado em menos de 100 dias?”, porém aparentemente responde (muito bem) a pergunta ao longo do próprio caso. Dentro desse contexto, qual será a discussão em sala de aula? Por exemplo, o caso relata que “foi criado um call center via 0800, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, e foram inauguradas novas lojas de atendimento, na região central e em Matão, com totens de autoatendimento”. Essa poderia ser uma ideia identificada em discussão em sala, mas já está explicitada no próprio caso.
2. Iniciativas dessa natureza dentro de uma concessão possuem uma grande quantidade de desafios que podem ser explorados. Alguns exemplos já bem suportados pela teoria (não exaustivos): estratégia empresarial, resistência a mudanças, investimentos, gestão de equipes multidisciplinares, gestão de fornecedores, gestão de partes interessadas, gestão de projetos. Talvez explorar esses aspectos seja uma forma de relacionar o caso a conceitos da literatura, adicionalmente aos temas já descritos nas notas de ensino.
3. Os conceitos do método do caso precisam ser melhor explorados metodologicamente nas notas de ensino: as perguntas de preparação dos alunos durante a leitura prévia; o immediate issue, o fundamental issue, as assignment questions, as transition questions, a pergunta de abertura para discussão plenária, etc. Estes conceitos são mais bem explorados nas leituras sugeridas no item 6;
4. Importante “testar” o caso em sala de aula para confirmação dos tempos das discussões, por sinal, bem descritas nas notas de ensino;
5. O uso de Board Plans ajuda muito o professor, pois representa uma sugestão de como deve ficar o quadro do professor ao longo das discussões (e sua aplicação é critério para seleção do caso para uso em sala de aula). Exemplos de Board Plans nos casos apresentados no item 6, adicionalmente aos apresentados pelos autores nas notas de ensino;
6. Sugestão de leituras para imersão no método do caso e servirem de referência para atualização do documento:

Alguns exemplos de casos publicados que levaram em consideração a aplicação dos conceitos comentados nesta revisão (completos e com notas de ensino):

- Caso Ccaps: <https://doi.org/10.13058/raep.2019.v20n1.1116>
- Caso IESG: <https://raep.emnuvens.com.br/raep/article/view/42/pdf>
- Caso Dona Flor: <http://www.scielo.br/pdf/rac/v16n4/v16n4a08.pdf>

Orientações de Harvard: <https://store.hbr.org/product/developing-a-teaching-case-abridged/901055?sku=901055- PDF-ENG>

Artigo: ROESCH, Sylvania Maria Azevedo. Casos de Ensino em Administração: Notas para a construção de casos para ensino. Revista de Administração Contemporânea - RAC, v. 11, n. 2, Abr. / Jun. 2007: 213-234. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rac/v11n2/a12v11n2.pdf>

Livros: ROESCH, Sylvania Maria Azevedo. FERNANDES, Francisco. Como Escrever Casos para o Ensino de Administração. São Paulo: Editora Atlas, 2007, 159p.

ERSKINE, J.; LEENDERS, M.R.; MAUFFETTE-LEENDERS, L.A. Teaching with cases. London: Ivey Publishing, 1998.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: No

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: Not applicable

Is adequate reference made to other work in the field?: Yes

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Yes

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).: None

Rating:

Interest: 1. Excellent

Quality: 3. Average

Originality: 2. Good

Overall: 2. Good

Authors' Responses

TÍTULO: BRK AMBIENTAL SUMARÉ: EXCELÊNCIA OPERACIONAL E MELHORIA CONTÍNUA

1º de Agosto de 2022

Caro Dr. Marcelo Bispo,

Muito obrigada pela oportunidade de revisar nosso manuscrito. Como você poderá ver, seguimos todas as sugestões fornecidas pelo time editorial. Gostaríamos de expressar nossa gratidão a todos os envolvidos pelos comentários assertivos e detalhados. Avaliamos todos os comentários de forma criteriosa, buscando incorporar as mudanças ao manuscrito com cuidado. Acreditamos que os resultados dos nossos esforços permitiram a elaboração de um caso bem mais estruturado, interessante, indutivo, e com objetivos de aprendizagem mais definidos. Como principais mudanças, destacamos:

(i) Melhoramos o dilema do caso para oferecer mais elementos para que os alunos possam usar os conceitos aprendidos para chegar a uma solução;

(ii) Simplificamos o texto, eliminando informações pouco relevantes, para tornar a leitura e seu entendimento mais fluido;

(iii) Melhoramos a narrativa para atrair e envolver mais o aluno;

(iv) Redefinimos os objetivos de aprendizado e adaptamos as questões para discussão para que elas orientem os instrutores para esses objetivos;

(v) Melhoramos as notas de ensino, deixando mais claro o momento do uso do caso no curso, como utilizar as questões propostas, e como organizar o quadro de discussão.

A seguir, detalhamos como respondemos a cada um dos pontos levantados pelo Editor Associado e revisores.

Atenciosamente

Os autores

Resposta ao Editor Associado

1. Obrigada por submeterem o caso de ensino “BRK AMBIENTAL SUMARÉ: EXCELÊNCIA OPERACIONAL E MELHORIA CONTÍNUA” para publicação na RAC. Seu artigo foi avaliado por dois revisores e por mim, como editora associada. Os revisores ressaltaram a temática extremamente relevante e a qualidade do trabalho e fizeram excelentes contribuições para seu aprimoramento. O revisor 1 traz pontos fundamentais sobre o dilema e necessidade de envolver o aluno com a protagonista do caso que

precisam ser repensados no corpo do caso. O revisor 2 (em documento anexado à revisão) aponta melhorias importantes nas notas de ensino. Ambos os revisores trazem pontos fundamentais para que o caso permita ao aluno se colocar no lugar da protagonista e elaborar suas próprias impressões, favorecendo o aprendizado indutivo.

Resposta

Cara Paula Chimenti;

Muito obrigada pelo esforço empregado na revisão do nosso caso de ensino. Como poderá ver, buscamos resolver todos os pontos levantados por você e pelos dois revisores. As sugestões levaram a mudanças significativas no caso, sendo as três principais a elaboração do dilema, a melhoria dos objetivos de aprendizagem, e o refinamento das questões para discussão. Destacamos os seguintes aspectos em resposta às suas principais preocupações:

a) Nessa versão, o caso tem por objetivo destacar a necessidade de alinhamento entre as demandas de mercados e as decisões operacionais, um aspecto central da estratégia de operações. Para isso, no corpo do caso, nós narramos como a BRK Ambiental, ao longo das três fases da concessão de Sumaré, foi capaz de ver quais eram as principais demandas dos usuários e poder público e alinhar seus recursos operacionais com essas demandas.

b) O novo dilema gira em torno de Rafaella Scorsatto, gerente de operações da unidade de Sumaré, que precisa propor um plano operacional para tentar ganhar a concessão dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto do município de Maceió e ganhar pontos para sua promoção. Ao entender a necessidade de alinhamento e como cada medida operacional auxilia na entrega das demandas de mercado, o aluno deve adquirir condições para ajudar Rafaella a propor um plano com potencial de ganhar a concessão.

c) Nas notas de ensino, reformulamos as questões para discussão seguindo orientações do revisor 2 e das referências sugeridas, bem como melhoramos as respostas às essas questões e nossa discussão sobre como utilizar as questões. Além de duas questões de preparação, criamos seis questões para discussão. As quatro primeiras questões focam no aspecto fundamental do caso, que é a necessidade de alinhamento entre as demandas de mercados e as decisões operacionais (incluindo os conceitos importantes para se entender o alinhamento). Duas delas são questões mais específicas e direcionadoras (questão 1 e 2). As outras duas (questão 3 e 4) foram elaboradas para criar um debate mais aberto e promover a transição para as questões ligadas ao dilema central. As duas últimas questões (questão 5 e 6) foram criadas para estimular os alunos a resolver o dilema em questão.

Acreditamos que tais alterações melhoraram significativamente a qualidade do nosso caso e o tornam efetivamente um elemento de ensino indutivo. Esperamos que você concorde conosco.

2. Apesar de ser uma revisão ampla e que envolve riscos, espero sinceramente que os autores estejam dispostos a realizar os ajustes sugeridos pelos revisores e continuar no caminho para a publicação. Ao revisar o manuscrito, realcem as alterações feitas, usando o modo de alterações ou usando texto em negrito ou colorido. Peço que submetam também uma versão sem controle de alterações. Na revisão, não deixem de incluir suas respostas aos comentários dos revisores. Mais uma vez, obrigado por enviar seu manuscrito ao RAC. Aguardo com expectativa a sua revisão.

Resposta

Nós agradecemos sua decisão de nos dar uma oportunidade de rever nosso manuscrito. Refletimos profundamente sobre a melhor forma de incluir cada uma das sugestões dos revisores. Isso gerou mudanças significativas no manuscrito, principalmente na introdução e fechamento do caso e nas notas de ensino, todas com controle de alteração do word. Submetemos também uma versão sem controle de alterações, conforme solicitado. Abaixo detalhamos nossa resposta para cada item levantado pelos revisores. Aguardamos seus futuros comentários e reiteramos nosso interesse em continuar a melhorar o manuscrito da forma que o time editorial considerar necessário.

Atenciosamente

Os Autores

Resposta ao Revisor 1

The authors' responses to the comments of Reviewer 1 for this round were omitted from this report, since the reviewer did not authorize the disclosure of his/her report.

Resposta ao Revisor 2

1. O caso apresentado trata da descrição de uma iniciativa de sucesso conduzida pela gerente de operações em uma das unidades da empresa BRK Ambiental, que serviria de referência para seu colega e par em outra unidade da empresa que estava passando pelos mesmos desafios que ela havia enfrentado recentemente. O documento descreve de forma clara e objetiva os principais desafios enfrentados por essa executiva, representando quase um “manual de instruções” para gestores de outras unidades da BRK Ambiental. No meio corporativo, iniciativas de compartilhamento de conhecimento como essa não são comuns, ainda mais no nível gerencial e com tamanha riqueza de informações. Somente por esse aspecto, tanto a gestora Rafaella Scorsatto – protagonista do caso, quanto os autores, estão de parabéns. O documento pode e deve ser utilizado tal como está em sala de aula para demonstrar de forma clara a aplicação prática de conceitos de gestão e operações para atingimento de iniciativas de sucesso. Considerando que o documento se propõe a ser um caso de ensino, existem algumas questões de ordem metodológica e estrutural que precisam ser melhor desenvolvidas. O formato e o conteúdo atuais, apesar de ricos, representam mais um descritivo de um caso de sucesso, onde os autores desempenharam um excelente trabalho jornalístico, do que efetivamente um caso de ensino.

Resposta

Caro revisor, agradecemos muito o tempo dedicado à leitura e revisão do nosso caso, bem como todos os comentários feitos, que auxiliaram muito na melhoria da versão submetida inicialmente. Ficamos felizes que o revisor considerou o caso detalhado e rico em informações. Após ler sua revisão, compreendemos e concordamos claramente com o seu ponto sobre ser mais um relato jornalístico, do que um caso de ensino. Em vista disso, trabalhamos extensivamente no caso para torná-lo um instrumento indutivo de ensino. Para isso, melhoramos o dilema e a narrativa, e refinamos o objetivo de ensino. Esperamos ter resolvido suas principais preocupações com nossas mudanças, e ficaremos felizes em continuar a interação, se necessário. Abaixo, detalhamos como incorporamos cada um de seus comentários.

Corpo do Caso

2. O caso deveria explorar de forma mais aprofundada algum dilema complexo relacionado ao trabalho desempenhado pela gestora Rafaella, para que os leitores do caso tivessem a oportunidade, de forma indutiva (chave para casos de ensino), chegassem às conclusões com base nas teorias. O caso relaciona uma pergunta interessante: “O que ela deveria colocar nesse documento que resumisse de forma objetiva as ações necessárias para ajudar a equipe de Maceió a se preparar para assumir a operação do estado em menos de 100 dias?”, porém aparentemente responde (muito bem) a pergunta ao longo do próprio caso. Dentro desse contexto, qual será a discussão em sala de aula? Por exemplo, o caso relata que “foi criado um call center via 0800, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, e foram inauguradas novas lojas de atendimento, na região central e em Matão, com totens de autoatendimento”. Essa poderia ser uma ideia identificada em discussão em sala, mas já está explicitada no próprio caso.

Answer

Agradecemos muito esse comentário, que nos fez reformular dois aspectos centrais do caso. O dilema e o objetivo de ensino. Nessa versão, o caso tem por objetivo destacar a necessidade de alinhamento entre as demandas de mercados e as decisões operacionais, um aspecto central da estratégia de operações. Para isso, no corpo do caso, nós narramos como a BRK Ambiental, ao longo das três fases, foi capaz de ver quais eram as principais demandas dos usuários e poder público e alinhar seus recursos operacionais com essas demandas. Ao ver o que foi feito em Sumaré, o aluno pode ir intuitivamente pegando a ideia de alinhamento e as decisões operacionais necessárias. A partir disso, ele reúne elementos para lidar com o dilema proposto. O novo dilema gira em torno de Rafaella Scorsatto, gerente de operações da unidade de Sumaré, que precisa propor um plano operacional para tentar ganhar a concessão dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto do município de Maceió e ganhar pontos para sua promoção. Ao entender a necessidade de alinhamento e como cada medida operacional auxilia na entrega das demandas de mercado, o aluno deve adquirir condições para identificar as demandas relacionadas com Maceió e conseguir ajudar Rafaella a propor um plano com potencial de ganhar a concessão. Dessa forma, a resposta ao dilema não é mais óbvia e já dada no caso, mas sim resultado de uma reflexão sobre um aprendizado alcançado com a análise das informações da concessão de Sumaré.

3. Iniciativas dessa natureza dentro de uma concessão possuem uma grande quantidade de desafios que podem ser explorados. Alguns exemplos já bem suportados pela teoria (não exaustivos): estratégia empresarial, resistência a mudanças, investimentos, gestão de equipes multidisciplinares, gestão de fornecedores, gestão de partes interessadas, gestão de projetos. Talvez explorar esses aspectos seja uma forma de relacionar o caso a conceitos da literatura, adicionalmente aos temas já descritos nas notas de ensino.

Answer

Agradecemos muito a sugestão feita pelo revisor. No entanto, ao reformular o objetivo de aprendizagem do caso, optamos por deixá-lo mais próximo da área de operações, por ser uma área que conhecemos bem e acreditamos carecer de mais casos nacionais para explorar conceitos tradicionais. Colocamos a operação de serviços públicos como pano de fundo, sendo esse um contexto que apresenta algumas especificidades para a gestão de operações. Indicamos na seção de objetivos didáticos que o foco do caso é o alinhamento e elementos da estratégia de operações, mas apontamos que o instrutor pode citar essas diferenças ligadas ao contexto, se considerar conveniente.

Notas de Ensino

4. Os conceitos do método do caso precisam ser melhor explorados metodologicamente nas notas de ensino: as perguntas de preparação dos alunos durante a leitura prévia; o immediate issue, o fundamental issue, as assignment questions, as transition questions, a pergunta de abertura para discussão plenária, etc. Estes conceitos são mais bem explorados nas leituras sugeridas no item 6;

Answer

Agradecemos novamente ao revisor por levantar esse ponto e sugerir essas referências. Não estávamos familiarizados com esses aspectos do método caso. Em vista do seu comentário e da revisão dos objetivos de ensino, fizemos duas alterações centrais nas notas de ensino. Primeiramente, reformulamos todas as questões levando em consideração seu propósito. Na seção de questões para discussão, sugerimos duas questões para preparação prévia. Em seguida apresentamos seis questões para discussão. As quatro primeiras questões focam no aspecto fundamental do caso, que é a necessidade de alinhamento entre as demandas de mercados e as decisões operacionais (incluindo os conceitos importante para se entender o alinhamento). Duas delas são questões mais específicas e direcionadoras (questão 1 e 2). As outras duas (questão 3 e 4) foram elaboradas para criar um debate mais aberto e promover a transição para as questões ligadas ao dilema central. As duas últimas questões (questão 5 e 6) foram criadas para estimular os alunos a resolver o dilema em questão. A segunda alteração central foi melhorar o plano de ensino, incorporando sugestões de como usar as questões para direcionar a discussão. Esperamos que as alterações estejam em linha com o esperado pelo revisor e estamos abertos a continuar o aperfeiçoamento.

5. Importante “testar” o caso em sala de aula para confirmação dos tempos das discussões, por sinal, bem descritas nas notas de ensino;

Resposta

Concordamos com o revisor com a importância de se testar o plano de aula. A versão anterior já havia sido testada e o plano de ensino foi elaborado com base nessa experiência. Com as mudanças que o caso sofreu durante o processo de revisão e o curto período de revisão, não foi possível testar essa nova versão. No entanto, dois dos autores possuem ampla experiência de ensino usando o método caso e, após uma reflexão detalhada, sugerimos o plano proposto nessa versão. Acreditamos que o plano (que inclusive foi aperfeiçoado nessa versão) é plausível, mas recomendamos uma reflexão prévia por parte dos instrutores.

6. O uso de Board Plans ajuda muito o professor, pois representa uma sugestão de como deve ficar o quadro do professor ao longo das discussões (e sua aplicação é critério para seleção do caso para uso em sala de aula). Exemplos de Board Plans nos casos apresentados no item 6, adicionalmente aos apresentados pelos autores nas notas de ensino;

Resposta

Agradecemos as sugestões com exemplos de Board Plans. Com base nelas, melhoramos nosso Board Plan proposto. Nessa versão das notas de ensino, criamos a figura 2 com uma representação mais detalhada do Board Plan. Nele, nós inserimos detalhes das respostas fornecidas nas questões para discussão. Além disso, na seção de descrição do plano de ensino também fizemos referências mais claras ao uso dos quadros para guiar o instrutor. Esperamos que a alteração esteja satisfatória.

7. Sugestão de leituras para imersão no método caso para servirem de referência para atualização do documento:

Resposta

Agradecemos imensamente todas as referências sugeridas. Elas foram fundamentais para a melhoria do nosso caso. Sem dúvida, aprendemos muito nesse processo de revisão e as referências sugeridas contribuíram para isso. Agradecemos novamente também todas as sugestões e o tempo dedicado ao nosso trabalho. Esperamos ter atendido suas expectativas.

ROUND 2

Reviewer 1 report

Reviewer 1 for this round chose not to disclose his/her review report.

Reviewer 2 report

Reviewer: Gustavo Nobre

Date review returned: August 29, 2022

Recommendation: Accept

Comments to the authors

Parabéns por entenderem os pontos de melhoria e por transformarem o documento em um ótimo caso de ensino. Não tenho novos comentários.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: Yes

Is the problem significant and concisely stated?: Yes

Are the methods described comprehensively?: Yes

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: Yes

Is adequate reference made to other work in the field?: Yes

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: Not applicable

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state "none" if this is not applicable).: none

Rating:

Interest: 2. Good

Quality: 1. Excellent

Originality: 1. Excellent

Overall: 1. Excellent

Authors' Responses

TÍTULO: BRK AMBIENTAL SUMARÉ: EXCELÊNCIA OPERACIONAL E MELHORIA CONTÍNUA

27º de Outubro de 2022

Caro Dr. Marcelo Bispo,

Muito obrigada pela oportunidade de revisar nosso manuscrito. Como você poderá ver, seguimos todas as sugestões fornecidas pelo time editorial e agradecemos os comentários adicionais fornecidos. Acreditamos que essa nova rodada de revisão tornou o texto ainda mais assertivo e interessante ao leitor. Como principais mudanças, destacamos que:

- (i) Reduzimos ainda mais a introdução, eliminando informações menos relevantes;
- (ii) Ajustamos a estrutura de algumas seções para tornar a leitura mais fluida;
- (iii) Reescrevemos o resumo com o objetivo de tornar o posicionamento do caso e sua indicação de uso mais clara.

A seguir, detalhamos como respondemos a cada um dos pontos levantados pelo Editor Associado e revisores.

Atenciosamente

Os autores

Resposta ao Editor Associado

1. Prezados autores, Obrigada por submeterem o caso de ensino “BRK AMBIENTAL SUMARÉ: EXCELÊNCIA OPERACIONAL E MELHORIA CONTÍNUA” para publicação na RAC. Nesta rodada, o trabalho foi novamente avaliado por dois revisores e por mim, como editora associada. Os revisores ressaltaram a evolução e a qualidade do trabalho, que está praticamente pronto para publicação, faltando alguns ajustes levantados pelo revisor 1.

Além dos aspectos destacados pelos revisores, identifiquei dois pequenos ajustes nas notas de ensino: Substituir a palavra lousa pro quadro; Na identificação de uma das figuras, aparece “elaborado pela autora”, ao invés de “pelos autores”. Uma conferência final do texto é sempre recomendável nesta etapa. Ao revisar o manuscrito, realcem as alterações feitas, usando o modo de alterações ou usando texto em negrito ou colorido.

Mais uma vez, obrigado por enviar seu manuscrito ao RAC. Aguardo com expectativa a sua revisão.

Atenciosamente,

Paula Chimenti

Editora Associada de Casos para Ensino

Resposta

Cara Paula Chimenti;

Agradecemos muito seu empenho e do time de revisores na avaliação e sugestão de melhorias para o nosso manuscrito. Buscamos atender ao máximo as recomendações feitas e ficamos contentes que a equipe editorial viu evolução na qualidade do nosso trabalho. Nessa nova versão, nós incluímos as novas recomendações do revisor 1, como relatamos abaixo. Além disso, seguindo suas sugestões, nas notas de ensino, nós substituímos palavra “lousa” por “quadro” e ajustamos a identificação da fonte das figuras para “elaborado pelos autores”. Após essas revisões, passamos o manuscrito por um serviço profissional de revisão de texto. Acreditamos que essas alterações finais tornaram o texto do caso e das notas de ensino mais fluido e interessante. Obrigada novamente, os autores.

Resposta ao Revisor 1

The authors' responses to the comments of Reviewer 1 for this round were omitted from this report, since the reviewer did not authorize the disclosure of his/her report.

Resposta ao Revisor 2

1. Parabéns por entenderem os pontos de melhoria e por transformarem o documento em um ótimo caso de ensino. Não tenho novos comentários.

Resposta

Caro revisor, agradecemos muito o tempo dedicado à leitura e revisão do nosso caso, bem como todos os comentários feitos, que auxiliaram na melhoria da versão submetida inicialmente. Aprendemos muito nesse processo de revisão e ficamos muito contentes por ter atendido suas expectativas.